

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası assistenti

xoliqovamatluba5@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘limda o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar hamda boshlang‘ich ta‘lim jarayonini samarali, qiziqarli va mazmunli qilishga yordam beradigan usullar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘qitish samaradorligi, zamonaviy yondashuv, o‘qituvchi, o‘quvchi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы, направленные на повышение эффективности обучения в начальной школе, и методы, которые помогают сделать процесс начального образования эффективным, интересным и содержательным.

Ключевые слова: начальное образование, эффективность обучения, современный подход, учитель, ученик.

Annotation. Annotation. This article discusses modern approaches aimed at increasing the effectiveness of teaching in primary education and methods that help make the primary education process effective, interesting and meaningful.

Key words: primary education, teaching effectiveness, modern approach, teacher, student.

Kirish. Boshlang‘ich sinflarda darslarni zamonaviy yondashuv yordamida o‘qitish usullari va metodlarining asosiy boyligi jamlangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar, o‘qitilayotgan fanning xarakteri, bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi nazarda tutiladi. Darslarida zamonaviy yondashuvlar asosida

metod va usullarni tanlash o‘qituvchi darsda hal qilinishi belgilangan masalaga bog‘liq bo‘ladi. Binobarin yangi materialni bayon qilishda bir xil metodlar foydalanilsa, uni mustahkamlashda va mohiyatni umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo‘llaniladi.

Asosiy qism. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta‘lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning asosiy yo‘nalishi mustaqil fikr yurita oladigan, kasbiy kompetensiyalarga ega raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan. Shu bois, jamiyat va shaxs manfaatlarini uchun zarur bo‘ladigan rivojlanish istiqbollarini aniq belgilash borasida “Ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirish” ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda [1].

So‘nggi yillarda jahonda ro‘y berayotgan ijtimoiy jarayonlar bizni rivojlanishning yangi usullarini tanlashga majbur qiladi va inson faoliyatining turli sohalarida, shu jumladan fan va ta‘lim sohasida yangi kontekstni shakllantirish, bu yerda maktab ta‘limining dastlabki davrida ham muvaffaqiyatli ta‘lim uchun mustahkam poydevor qo‘yish muhimdir.

Ilmiy muammolarni hal qilishning mavjud usullari har doim ham maktab o‘quvchilarini o‘qitishning zamonaviy vazifalarini bajara olmaydi, bu esa ta‘limni rivojlantirishning yangi strategiyalarini va vaqtga mos ta‘lim modellarini ishlab chiqish uchun zarur degan xulosaga olib keladi.

Boshlang‘ich ta‘lim har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta‘lim turlaridan biri bo‘lib, ta‘limning bu bosqichida pedagog o‘quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus o‘rganishni talab etmoqda. O‘quvchi o‘zi uchun qulay sharoitda hayotiy va o‘quv tajribasiga tayanib og‘zaki va yozma nutqi orqali fikrlash faoliyatini amalga oshiradi. U mavzu yuzasidan berilgan savollarga tegishli javob qaytarishi uchun mustaqil ijodiy izlanishlarga harakat qiladi. O‘qituvchi bunday hamkorlik jarayonida o‘quvchilarning kreativligini o‘stirish bilan birga diagnostik vazifani ham bajaradi, ya‘ni o‘quvchilarning qobiliyati, qiziqish doirasini aniqlaydi, kreativ iqtidorini chamalaydi [2].

Boshlang‘ich ta‘limda o‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar ta‘lim jarayonini qiziqarli, faol va samarali qilishga yordam beradi. Bu

yondashuvlar o‘quvchilarni ta’lim jarayoniga faol jalb etish, ularning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Quyida boshlang‘ich ta’limda samaradorlikni oshirish uchun qo‘llaniladigan ba’zi zamonaviy yondashuvlar keltirilgan:

Kompetensiyaga yo‘naltirilgan yondashuv

Bu yondashuv o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Yondashuv o‘quvchilarga faqat bilim berish emas, balki ularni turli vaziyatlarda o‘z bilimlarini qo‘llashga o‘rgatadi. Bu orqali o‘quvchilar o‘zaro hamkorlik qilish, muammolarni hal qilish va mustaqil fikrlashga o‘rganadilar.

Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv

Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvda o‘quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlari hisobga olinadi. Har bir o‘quvchiga alohida yondashish, uning o‘ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvda har bir o‘quvchiga alohida o‘z yo‘nalishida muvaffaqiyat qozonish uchun sharoit yaratish asosiy vazifa hisoblanadi.

Loyihaviy ta’lim yondashuvi

Loyihalar asosida o‘qitish o‘quvchilarni mustaqil izlanishga, axborot izlashga, o‘ylashga va yaratishga o‘rgatadi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar biror mavzu bo‘yicha kichik loyihalar ishlab chiqib, uni sinfdoshlariga taqdim etadilar. Loyihalar o‘quvchilarning tadqiqot qilish va ijodkorlik qobiliyatlarini oshiradi.

STEAM yondashuvi

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi orqali o‘quvchilarda fanlararo ko‘nikmalar shakllandi. Bu yondashuv o‘quvchilarning ilmiy bilimlar, texnologiyalar va san‘at orqali ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. STEAM darslarida o‘quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilish yo‘llarini o‘rganadilar.

Texnologik yondashuv

Axborot texnologiyalarini o‘qitishda qo‘llash bugungi kunda ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Interaktiv doska, kompyuter, planshey va boshqa texnologiyalar yordamida o‘quv jarayonini jonlantirish mumkin.

Bu o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, ularga mavzuni yanada chuqur tushunishga yordam beradi.

Interaktiv yondashuv

Interaktiv yondashuv bu o‘quvchilarni faol muloqotga jalb qilish, guruhiiy ishlar va rolli o‘yinlar orqali mavzuni o‘rganishni nazarda tutadi. Bu usul o‘quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni dars jarayoniga faol jalb etadi. Interaktiv o‘yinlar, savol-javoblar va jamoaviy topshiriqlar orqali o‘qitish samaradorligi oshiriladi.

Reflektiv yondashuv

Reflektiv yondashuv o‘quvchilarning o‘z o‘rganish jarayonini tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini mustahkamlash va kelgusida o‘qitishda xatolarning oldini olish uchun fikr yuritish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Differensial yondashuv

Differensial yondashuv har bir o‘quvchining individual bilim darajasi va o‘rganish tezligiga mos ravishda ta‘lim jarayonini tashkil etishni o‘z ichiga oladi. Bu yondashuv orqali har bir o‘quvchining o‘z imkoniyatlariga mos topshiriqlar va faoliyatlar taqdim etiladi, bu esa o‘quvchilarning o‘zini ishonchli his etishiga va muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Muammo asosida o‘qitish yondashuvi.

Bu yondashuv o‘quvchilarni muammoli vaziyatlar orqali o‘qitishni ko‘zda tutadi. O‘qituvchi darsda biror muammoni taqdim etadi va o‘quvchilar uni yechish yo‘llarini topishga harakat qiladilar. Bu usul o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu zamonaviy yondashuvlar o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali qilib, o‘quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta‘minlaydi va ularning darsdagi muvaffaqiyat darajasini oshiradi.

Ta‘lim jarayoni uzluksiz bo‘lib, uning shakllanishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan sifatli natijalarga olib keladigan islohotlarga bog‘liqdir. Haqiqatan ham, ta‘limga zamonaviy yondashuvlar ta‘lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali

tashkil qilish va qo‘yilgan o‘quv dasturlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi [3].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun zamonaviy yondashuvlar asosida dars jarayonini tashkil qilish o‘quvchilarning o‘z-o‘zidan motivatsiyasini oshiradi, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va bilim olishni qiziqarli jarayonga aylantiradi.

Xulosa. Umuman zamonaviy yondashuv har bir jarayon va muammoga zamonaviy, samarali va innovatsion yechim topishga yordam beradi. Zamonaviy yondashuv deganda biz an’anaviy usullardan farqli ravishda, tezkorlik, samaradorlik va moslashuvchanlikni ta’minlashga qaratilgan yondashuvni tushunamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Boshlang‘ich ta’lim jurnali “Interfaol metodlarning o‘rni va ahamiyati” Ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-metodik nashr № 8/2024. B.2.
3. Ochildiyeva M. “Boshlang‘ich ta’lim tizimiga zamonaviy yondashuvlar”. “Ta’lim sifati yangi O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili” www.kokanduni.uz B.640.